

சங்க இலக்கியத்தில் நாடகம்

முனைவர் ப. கமலக்கண்ணன்

உதவிப்பேராசிரியர், குரலிசை
ஸ்ரீசத்திர சங்கீத வித்யாலயம் இசைக்கல்லூரி, மதுரை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதனின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான அறிவையும், ஆற்றலையும் கொடுக்கக் கூடியது கலை. அக்கலைகளுள் நாடகக்கலை பழங்காலம் முதலே படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்தது. நாடகக் கலை என்பது உலக நிகழ்ச்சிகளைக் காட்டும் கண்ணாடியாகும். பிறர் செய்வதைப் போலத் தாமும் செய்து பார்க்கவேண்டும் என்கிற மனித உணர்ச்சியே நாடகம் தோன்றக் காரணமாகின்றது. அக்கலையானது சங்க காலம் முதல் இருந்து வந்துள்ளதை இலக்கியங்களின் வழி எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது. திறவுச்சொற்கள்: இயல், இசை, நாடகம், நாடகக்கலை, முத்தமிழ்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442783>

மூன்றுரை

தமிழ் மொழி உலகத் தொன்மை வாய்ந்த மொழிகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. இம்மொழியில் இயல், இசை, நாடகம் என்னும் மூன்றும் முத்தமிழ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இயலும், இசையும் இணைந்து நாடக இலக்கியம் தோன்றியது. நாடகம் என்பது கண்ணையும் கருத்தையும் ஒருங்கே கவரும் ஆற்றல் உடையது. மேலும் நாடகக் கலை என்பது ஒரு நாட்டின் பண்பாட்டோடு தொடர்புடையது ஆகும். மக்கள் மனமகிழ்ச்சிக்காக நடத்திய கலைகளே நாடகக் கலையாகும். அத்தகைய நாடகக் கலையை இலக்கியங்களின் வழி வெளிப்படுத்துவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

நாடகம் - விளக்கம்

நாடகம் என்பது ஒருவன் செய்ததை ஒருவன் உள்வாங்கிக் கொண்டு பின்னர் அதனைச் செய்து காட்டுவது இதனால் நாடகம் எனப் பெயர் பெற்றது. மனிதனின் இயற்கைத் தன்மைகளான விளையாட்டு, போலச் செய்தலிலிருந்து நாடகக் கலை தோன்றியது. நாடகக்கலை என்பது மனிதனின் உணர்வு அடிப்படையில், உடல் அசைவு, நடன அடிப்படையில் வளர்ந்து இன்று கலையாக மாறியுள்ளது.

நாடகம் என்பதிலுள்ள நட எனும் வேர்ச்சொல்லிலிருந்து நடனம், நாட்டியம், நாடகம் என்பன ஆட்டத்தைக் குறிக்கும். நாடகம் என்பதற்கு பல பொருள் கூறுவர். புலன்கள் வழியாக மனத்துள் புகுந்து இன்பத்தைக் காட்டும் தன்மையாலும், தொல்காப்பியம் இக்கலையை நாடகம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுகிறது. இதனை,

நாடக வழக்கினும் உலகியல் வழக்கினும்

பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம்

கலியே பரிபாட்டு ஆயிரு பாவினும்

உரியதாகும் என்மனார் புலவர்

(தொல்.பொருள்.அகத்-53)

என்ற அடிகளின் வழியாக தொல்காப்பியத்திற்கு முன்பே நாடகக்கலை இருந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது. நாடகத்தில் தோன்றும் எண்வகை மெய்ப்பாடுகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்,

கண்ணினுஞ் செவியினுந் திண்ணிதின் உணரும்

உணர்வுடை மாந்தர்க் கல்லது தெரியின்

நன்னயப் பொருள்கோள் எண்ணருங் குரைத்தே

(தொல்.செய்-19)

எனும் அடிகளின் வழியாக நாடகமானது கண்டும், கேட்டும் உணரும் தன்மையுடையதை தெரிந்து கொள்ளமுடிகிறது. தெல்காப்பியர் நாடகத்தை விளையாட்டு எனப் பொருள்படுகின்ற பண்ணை என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுகிறார். இதனை,

பண்ணைத் தோன்றிய எண்ணான்கு பொருளும் கண்ணிய புறனே நானான்கென்ப

(தொல்.செய் - 20)

என்று குறிப்பிடுகிறார். ஞா. தேவநேயப்பாவாணர் அவர்கள் நடி என்ற சொல்லும் புயர்ந்து நாடகம் என முதல் நிலை திரிந்து தொழிற் பெயராயிற்று. இதில் நட என்பது நடி என்பதன் திரிபு ஆயிற்று என்று கூறுகின்றார். பரத சாத்திரத்துள் வரும் நாட்டிய தர்மி என்னும் சொல்லின் மொழிப் பெயர்ப்பே நாடகம் என்பர். எனவே நாடகம் என்பது வடசொல் என்பதால் அதற்குரிய தமிழ்ச் சொல்லாக கூத்து என்ற சொல் வழங்கப்படுகிறது.

சங்க இலக்கியத்தில் நாடகம்

சங்க இலக்கியத்தில் நாடகம் என்பது முக்கிய இடம்பெறுகிறது. நாடகம் எனும் சொல் கூத்து என்ற சொல்லால் அழைக்கப்பட்டு வந்துள்ளதை,

கூத்தர் ஆடுகளம் கடுக்கும்

(தொல் .புறம்28)

இருவகைக் கூத்தின் இலக்கணம் அறிந்து

(சிலம்பு -3)

கூத்தாட்டு அவைக்களம்

(திரு-332)

என்ற பாடலடிகளின் வழியாக அறியமுடிகிறது. உலகம் ஒரு நாடக மேடை என ஷேக்ஸ்பியர் கூறியிருக்கிறார். இவர் பரந்த உலகத்தை நாடக மேடையாகவும், அதில் வரும் ஆடவர்களையும், மகளிரையும் நாடக நடிகர்களாகவும், கற்பனை செய்து கூறியிருக்கிறார்கள். இதே கருத்தை, உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் எனும் புலவர் சோழனை நலக்கிள்ளியை நோக்கி,

விழவிற்

கோடியர் நீர்மை போல முறைமுறை

ஆடுநர் கழியும் இவ்வுலகத்து

(புறம் 29)

என்ற பாடலடிகளின் வழியாக வெளிப்படுத்துகிறார். விழவின் கண் ஆடுகின்ற வேறுபட்ட கோலம் போல தோன்றி இயங்கி வருவது உலகமாகும் என்பதை எடுத்துரைப்பதாக இப்பாடல் அமைவதைக் காணமுடிகின்றது. நாடகம், நாட்டியம் என்ற இருகலைகளும் சங்க காலத்தில் இருந்தன என்பதற்கு இலக்கிய வரிகள் சான்றாக அமைகின்றன. மனிதர்களிடையே நிகழ்ந்து வந்த நாடகங்கள் தோன்றுவதற்கு கூத்து முதன்மைக் காரணமாக அமைந்தது. மேலும் கபிலர் தாம் பாடலில் இயற்கைக் கட்சியினைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்,

கழைவளர் அடுக்கத் தியலியா டும்மயில்

நனவுப்பு கு விறலியில் தோன்றம் நாடன்

(அகம்.193)

எனும் பாடலில் தாம் கண்ட நாட்டியக்காட்சியை இயற்கைப் பொருள்களிலும் வைத்துக் காணுவதால் அக்காலத்தில் இக்கலையானது வளர்ச்சியடைந்ததை அறியமுடிகிறது.

சங்க காலத்தில் குரவைக்கூத்து இலக்கியங்களில் பெருஞ்செல்வாக்கோடு திகழ்ந்தது. குரவைக் கூத்து என்பது போர் நிகழும் காலத்திலும் ஏதேனும் தீங்கு நிகழுமோ என்று அச்சம்படும் வேளையிலும், பொழுதுபோக்காகவும் குறவர்கள் குரவைக் கூத்தினை ஆடினர். சங்க நூல்கள் குன்றக்குரவை, ஆய்ச்சியர் குரவை போன்றவை குரவைக் கூத்தின் தொடக்கநிலை ஆட்டமாகும்.

போரில் வெற்றிப் பெற்ற பின்னர் அரசர்
வீரர்களுடன் இணைந்து ஆடுவதை,

**விழவுவீற் றிருந்த வியலுள்ள ஆங்கண்
கோடியர் முழுவின் முன்னர் ஆடல்
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி**

(பதிற்-56)

என்ற பாடலடிகள் குறிப்பிடுகின்றன. வெற்றியைக்
கொண்டாடும் கூத்தாக சங்க காலத்தில்
ஆடப்பட்டதை அறிந்துகொள்ளமுடிகின்றது.
இக்குரவை கூத்தை குறுந்தொகை தழுவணி
என்று குறிப்பிடுவதை,

**தொடலை ஆயமொடு தழுவணி அயர்ந்தும்
(குறுந்-94)**

என்ற பாலடி புலப்படுத்துகின்றது. பிரிந்த
காதலர்கள் மீண்டும் சேர்வதற்காக தோழியர்கள்
குரவைக் கூத்தினை ஆடி தெய்வத்தை
வணங்கியதை,

**வரையுறை தெய்வம் உவப்ப வந்து
குரவை தழீ இயாம் ஆட**

(கலி-39)

என்ற பாடலடிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

போர் நிகழும்போது போரில் வீழ்ந்த வேந்தனைச்
சூழ்ந்து கொண்டு வெற்றிப் பெற்ற வேந்தனது
வீரர்கள் வாளைக் கையில் ஏந்திக் கொண்டு
ஆடும் வீரக்கூத்தாகும். தொல்காப்பியர் இக்கூத்தினை
ஒள்வாள் அமலை என்று குறிப்பிடுகின்றார்.
இதனை,

**கூட்டெதிர் கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி
புள்ளிற் கேம மாகிய பெரும் பெயர்
வெள்ளத் தானை அதிகற் கொன்று வந்து
ஒள்வாள் அமலை ஆடிய ஞாப்பின்**

(அகம் - 142)

என்னும் அகநானூற்றுப் பாடலடிகள் வழி
போர்களத்தில் வெற்றி பெற்ற மன்னன் ஆடும்
கூத்தினைப் பற்றி அறியமுடிகிறது.

வள்ளிக் கூத்து என்பது சங்ககாலத் தமிழர்
ஆடிய ஒரு வகைக் கூத்தாகும். அந்நரகளைக்
கவரச் செல்லும்போது, நாட்டிற்கு வளமும்
வெற்றியும் தருமாறு வள்ளிக் கூத்தினை,
வீரர்கள் ஆடுவர். வாடும் இயல்புடைய
வள்ளிச் செடியிலிருந்து இதனை வேறுபடுத்திக்
காட்டுவதற்காக இதனை வாடா வள்ளி எனத்

தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார். இத்தகைய
கூத்தானது சிற்றூர்களில் நடத்தப்பட்டதை,

**வாடா வள்ளியின் வளம்பல தருஉம்
நாடு பல கழிந்த பின்றை**

(பெரும் - 370-371)

என்று பெரும்பாணாற்றுப்படை குறிப்பிடுகின்றன.
நாடகம் ஆடும் பெண்களை நாடக மகளிர் எனவும்
கூத்தாடும் மாடத்தை ஆடுகளம் எனவும்
அழைக்கப்பட்டதை,

**நாடக மகளிர் ஆடுகளத் தெடுத்த
விசி வீங்கின்னியம் கடுப்ப**

(பெரும் - 55-56)

என்ற பாடலடிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.
நாடகத்தின் சிறப்பினைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்,

பாடல் ஓர்ந்தும் நாடகம் நயந்தும்

(பட்டி-113)

என்ற பாடலடி அக்கால மக்களால் நாடகம்
பெரிதும் விரும்பப்பட்டதை அறிந்துகொள்ள
முடிகின்றது.

திருமுருகாற்றுப்படையில் முருகனைப்
போற்றிப் பாடிய குறவர்களின் கூத்துக்கலை
இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. இதனை,

**நீடமை விளைந்த தேக்கப் டேறல்
குன்றகச் சிறுகுடிக் கிளையுடன் மகிழ்ந்து
தொண்டகச் சிறுபறைக் குரவை யயர**

(திரு -195-197)

என்ற பாடலடிகள் குறவர்கள் கள்ளுண்டு
மகிழ்ந்து தம் குழவினருடன் குரவைக் கூத்தாடியதை
அறிந்து கொள்ளமுடிகின்றது.

முடிவுரை

மனித வாழ்க்கையில் தொடக்கம் முதல்
இறுதி வரை இசையோடு இரண்டறக் கலந்ததாக
உள்ளது. இத்தகைய இசையை, இசைநுணுக்கத்தை
இசையுடனான மனித வாழ்வுப் பிணைப்பை
கலையுணர்வை இலக்கியங்களின் வழியாக
தமிழ் வாழ்வியலோடு, தமிழ் வரலாற்றோடு
இசையின் கூத்தின்பங்களிப்பை அறிந்துகொள்ள
முடிகின்றது. சங்ககாலத்தில் கூத்து கலை மக்களால்
விரும்பப்பட்ட கலையாக இருந்ததை இலக்கியங்களின்
வழி அறியமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. அறு.அழகப்பன் - தமிழ்நாடகத்தின்
தோற்றமும் வளர்ச்சியும், அண்ணாமலை
பல்கலைக்கழகம், மு.ப.1987, சிதம்பரம்.

2. அ.தட்சிணாமூர்த்தி - தமிழர் நாகரிகமும்
பண்பாடும், திருவள்ளூர் அச்சகம் தஞ்சாவூர்.
மு.ப.1973.